

PRIMERO OBSERVAMOS, VEMOS QUE HAY POR ALLÍ LO QUE PARECE SER UN CUADRADO, Y AL TRAZARLO LO COMPROBAMOS.

DESDOBLAMOS EL CUADRADO Y VEMOS QUE TODA LA FACHADA SE INSCRIBE EN UN DOBLE CUADRADO.

TAZAMOS LAS DIAGONALES Y ENCONTRAMOS VARIOS PUNTOS QUE NOS INDICAN EL ANCHO DE LOS BASAMENTOS DE LAS TORRES Y QUE DIVIDEN EL ANCHO DE LA FACHADA EN 4 PARTES IGUALES, DEJANDO LAS DOS CENTRALES PARA LA PORTADA.

TRAZAMOS A PARTIR DEL PRIMER CUADRADO UN RECTÁNGULO AUREO Y VEMOS QUE EL PRIMER CUERPO DE LAS TORRES ESTA EN PROPORCIÓN AUREA CON SU BASAMENTO, ASI COMO SUS DIAGONALES MARCAN LA “BASE” DE ESE PRIMER CUERPO Y LA ALTURA DE SAN JUAN Y SAN MATEO.

TRAZANDO DIAGONALES EN LA SECCIÓN DE LA PORTADA ENCONTRAMOS DIVISIONES Y PUNTOS QUE NOS INDICAN PROPORCIONES Y DIMENSIONES DE PILASTRAS, BASAMENTOS, REMATES, FIGURAS MEDALLONES ETC. ETC.

**SEGUIMOS TRAZANDO
SOBRE LA PORTADA Y
ENCONTRAMOS
DOBLES CUADRADOS;
TODA LA FACHADA DI-
VIDIDA EN DOBLES
CUADRADOS
COMENZANDO POR LA
PUERTA, QUE ES EN
ESTE CASO LA QUE
INDICA LAS PROPOR-
CIONES DE TODA LA
PORTADA.**

Y FINALMENTE, COMO DIJO PROTAGORAS: "EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS". POR ESO LA PORTADA ESTA DIVIDIDA EN SEIS PARTES... Y LA FACHADA EN CUATRO (LA CABEZA ES LA SEXTA PARTE DEL CUERPO Y EL CODO ES LA CUARTA). Y DE ALLÍ TODOS LOS SIMBOLISMOS Y PARAFERNALIA DEL CATOLICISMO...EL BAPTIZO DE JESUS EN EL OMBLIGO-CENTRO DEL HOMBRE-UNIVERSO...ETC.ETC.

